

ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА РАЗВИТИЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ РАНАМИ

Умаров Б. Я.

Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан, г. Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14893839>

Аннотация

В исследовании анализируются сопутствующие заболевания у пациентов с хроническими ранами. В исследование были включены 389 пациентов, разделенных на контрольную (166 человек) и основную (223 человека) группы. Сопутствующие заболевания включали поражения сердечно-сосудистой системы (32,4% пациентов), эндокринной (25,2%), центральной нервной (14,1%) и других систем. Наибольшее количество пациентов с хроническими ранами имели сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, что существенно влияет на исходы лечения. Применение комбинированной терапии снижает частоту генерализации инфекции на 30% и улучшает процессы заживления на 25%.

Ключевые слова: хронические раны, сердечно-сосудистая система, эндокринные заболевания, сопутствующие заболевания, профилактика, генерализация инфекции.

Актуальность

Сопутствующие заболевания играют ключевую роль в развитии хронических ран и генерализации инфекции. Сердечно-сосудистая и эндокринная системы являются наиболее часто поражаемыми у таких пациентов. В частности, заболевания сердечно-сосудистой системы присутствуют у 32,4% пациентов, а эндокринные заболевания — у 25,2%. Эти патологии способствуют ухудшению иммунного ответа и увеличивают риск инфекционных осложнений. Дыхательная, опорно-двигательная и мочеполовая системы также имеют значительную роль, затрудняя заживление ран и увеличивая вероятность генерализации инфекции. Эффективное управление сопутствующими заболеваниями и ранняя диагностика являются важнейшими аспектами успешной терапии хронических ран.

Цель

Цель исследования — оценить влияние сопутствующих заболеваний на развитие инфекционных осложнений у пациентов с хроническими ранами и определить методы их профилактики.

Материалы и методы

В исследовании участвовали 389 пациентов с хроническими ранами, из которых 166 человек находились в контрольной группе, а 223 — в основной. Пациенты были классифицированы по заболеваниям: сердечно-сосудистая система (32,4%), эндокринные заболевания (25,2%), центральная нервная система (14,1%) и другие. Все участники проходили комплексное лечение, включающее антибактериальную терапию и иммуномодуляторы. Использовались клинические методы, лабораторные исследования и микробиологический анализ.

Результаты

Из 389 пациентов с хроническими ранами 32,4% имели сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, 25,2% — эндокринные заболевания, 14,1% — болезни центральной нервной системы, 8,5% — заболевания дыхательной системы и 7,7% — заболевания опорно-двигательного аппарата. Применение комбинированной терапии в основной группе снизило частоту генерализации инфекции на 30%, а ускорение заживления ран составило 25%. Больные с сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями показали лучшие результаты после назначения комплексного лечения.

Заключение

Сопутствующие заболевания играют важную роль в развитии инфекционных осложнений при хронических ранах. Наибольшее влияние оказывают патологии сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Эффективное лечение этих заболеваний в рамках комплексной терапии помогает снизить риски генерализации инфекции и ускорить процесс заживления ран на 25%. Раннее выявление сопутствующих заболеваний и их коррекция являются важнейшими аспектами успешного лечения пациентов с хроническими ранами.

References:

1. Кулдашев Д. Р., Хошимов Б. Л. Морфологическая характеристика репаративной регенерации костной ткани под влиянием цикло-3-форта сравнительно с остеогеноном при экспериментальных костных дефектах // Врач-аспирант. – 2011. – Т. 47. – №. 4.4. – С. 619-624.
2. Хошимов Б. Л. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОСУДОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ // PEDAGOGS. – 2024. – Т. 52. – №. 2. – С. 13-17.
3. Khoshimov B. L., Akhmedova S. M. METABOLIK SINDROMDA BIOKIMYOVIY O'ZGARISHLAR VA QON TOMIRLARDAGI MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR BOG'LIQLIGI // Журнал гуманитарных и естественных наук. – 2024. – №. 14 [1]. – С. 183-189.
4. Хошимов Б. Л., Ахмедова С. М. АТЕРОСКЛЕРОЗ СОСУДОВ — ПРОЯВЛЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА // КОНФЕРЕНЦИЯ «РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ». — 2024. — Т. 1. — №. 8. — С. 10-15.
5. Лукмонович К. Б., Мухамадова А. С. Реактивные изменения в аорте при экспериментальном метаболическом синдроме // Журнал «Биомедицина и практика». – 2024. – Т. 9. – №. 2.